

ПОЛИЗ ЎСИМЛИКЛАРИДА БАРГ ҒОВАКЛОВЧИ ҲАШАРОТЛАРНИНГ ЗАРАРИ ВА ҲИМОЯСИ

¹Хўжаев Шомил Турсунович, ²Хусенова Нодира Нутфиллаевна

¹Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институтиб қ/х.ф.д., проф.

²Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948349>

Аннотация. Мақолада полиз ўсимликлари оиласидан бодринг, қовун, тарвуз ва қовоқ турлари билан озиқланиб зарар келтирадиган, баргини говакловчи пашиша турлари ҳақида тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда: турлари, зарари ва уларга қарши курашининг уйғунлашган усул ва воситалари ҳақида гап юритилади.

Калим сўзлар: бодринг, қовун, тарвуз, қовоқ, говакловчи пашиша, зарар, инсектицид, самарадорлик.

Аннотация. Статья посвящена группе минирующих мух из родов: фитомиза и лириомиза на тыквенных культурах: огурцах, дыне, арбузе и тыкве. При этом: приводится видовой состав, вредоносность и меры интегрированных методов и средств борьбы с ними.

Ключевые слова: огурцы, дыня, арбузы, тыква, минирующие мухи, вредоносность, меры борьбы, инсектициды, эффективность.

Abstract. Leaf miner flies The article is devoted to a group of leaf miner flies from the genus: phytomyza and liriomyza on pumpkin crops: cucumbers, melon, watermelon and pumpkin. At the same time: the species composition, harmfulness and measures of integrated methods and means of combating them are given.

Keywords: cucumbers, melon, watermelon, pumpkin, leaf miner flies, harmfulness, methods of combating, insecticides, efficiency.

Маълумки, қовоқдошлар оиласига хос ўсимликлар (бодринг, қовоқ, қовун) билан турли сўрувчи ва кемирувчи ҳашарот ва ўргимчакканалар озиқланади. Бу зарар, минтақамизнинг қайси худудида ҳамда ўсимликни қайси ривожланиш давридан бошлаб содир бўлаётганига қараб, турлича бўлиши мумкин.

Ушбу мақолада биз кузатувлар олиб борган бодринг ўсимликларининг барг қисмини зарарловчи ғовак ҳосил қилувчи ҳашаротлар ҳақида гап юритмоқчимиз. Бундай ҳашаротлар қаторига келгинди (адвентив) турлардан: ғовак ҳосил қилувчи пашшалар (*Diptera*), ҳамда капалаклардан (*Lepidoptera*) помидор ва картошка қуяларини зикир қилиб ўтиш мумкин.

Бу ҳашаротларнинг ҳаммасига хос хусусият – бу уларнинг қуртлари ўсимлик барги орасидаги паренхима қатламини еб, ҳар иккала томонидаги пўстлоқ қобиғи зарарсиз қолгани учун бўшлиқ (ғовак) изи шаклланади (расмга қаранг). Систематика нуқтаи назаридан ғовакловчи пашшалар махсус оилага (*Agromyzidae*) ажратилган. Мутахассисларнинг (Злобин, Другова, 2002) таъкидлашича, дунё фаунасида буларнинг 250 дан ортиқ тури маълум. Шулардан 100 таси собиқ Иттифоқ давлатларида учрайди.

Ғовакловчи пашшалар ва уларнинг қурти қолдирган излар:

- 1 – ғовакловчи пашшаларнинг етук зотлари: а- фитомиза *Phytomyza* Fallen.,
б - лириомиза *Liriomyza* Mik. авлодлари (Злобин, Другова, 2002),
2 – бодринг барглариининг зарарланиши, 3 – қовун ва тарвуз (4)
ўсимликларининг зарарланиши.

Agromyzidae оиласи орасида 2 та авлодга хос турлар энг кўп тарқалган бўлиб, ўсимликларга катта зарар етказиши мумкин. Булар: *Phytomyza* Fallen (оз турга эга) ҳамда *Liriomyza* Mik. бўлиб, турлари жуда кўп, шулардан 26 таси ўсимликларга иқтисодий зарар келтириши мумкинлиги ҳақида фикр юритилади.

Ғовак ҳосил қилувчи пашшаларнинг личинкаларидан ташқари етук зотлари ҳам ўсимликка зарар етказиши мумкин. Бунда, урғочи зот ихтисослашган тухум кўйгичи билан ўсимлик тўқималарини арралаб, оқиб чиққан ўсимлик ширасини татиб кўради ва ёққани билан озиқланиб тухум кўяди. Натижада ўсимлик шуни ўзидан ҳам зарар кўради. Шу билан бирга, бу жараёнда айрим (айниқса вирусли) касалликлар ҳам тарқалиши мумкин.

Ғовак ҳосил қилувчи пашшаларнинг айрим турлари Ўзбекистонга 1995-2000 - йиллари келиб қолди. Бунга сабаб албатта савдо-сотик, халқлараро муносабатларининг жадаллашидир. Турли ўсимлик кўчатлари, тирик гул намуналарининг олиб келиниши ҳам бунга сабабчи бўлиши мумкин.

Хозирда Ўзбекистонга келиб қолган ғовакловчи пашшаларнинг тури билан шуғулланиш талаб даражасида эмас. Тахмин қилишимиз мумкинки, асосан иссиқхоналардаги тоmatдош ва қовоқдош ўсимликларда *Agromyzidae* оила намуналарининг асосан *Liriomyza* авлодига тааллуқли турлари учраб, улар: *L.sativae* (Blanchard), *L.strigata* (Moigen), *L.bryoniae* (Kaltenbach) ёки *L.trifolii* (Burgess) бўлиши мумкин. Нима бўлганида ҳам, бу тур намуналари агробиоценозлардан турғун ўрин эгаллаб, турли ўсимликлар ҳосилдорлигига катта зиён етказиши мумкин бўлган даражада хавф яратмоқда. Шунинг учун, бошқа ўсимликлар қаторида бодринг, қовоқ ва қовун каби қовоқдош экинларни ҳимоя қилиш устида иш олиб бориш долзарб масалалардандир. Тадқиқотлар 2021-2023 йиллари ЎКваҲИТИ ҳамда пойтахт вилоятининг Қибрай тумани, Муса Муҳаммад худудидаги хўжаликларда ўтказилди. Бунинг учун қабул қилинган услубий кўрсатмалардан фойдаланилди (Хўжаев, 2004).

Биринчи галда ғовакловчи пашшаларнинг зарари ва унинг: қайси даврда ўсимликни зарарлай бошлагани ҳамда қурт зичлигига боғлиқлигини ўрганиш зарур эди. Бунинг учун 2022 йилда кичик дала тажрибасини ўтказиб, зараркунандани ўсимликда пайдо бўлишини

бошқариб, 3 даврда: ўсимлик 6-8 барг ҳосил қилганида; қийғос ҳосилга кирганида, ҳамда ҳосил етилишга яқин қолганида амалга оширдик. Бу даврларга амалий риюя қилиш Вертимек инсектицидини лозим бўлган вариантларга ишлатиш орқали эришилди.

Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди. У ердан кўришиб турганидек, ғовак ҳосил қилувчи пашшалар бодринг ўсимлигида унча кучли ривожланмагани туфайли, ҳатто энг эрта муддатлардан бошлаб зарарлаганида ҳам ҳосилдорликни атиги 20,1% га озайтирган. Кейинчалик тушган ҳашаротнинг ҳосилдорликка зарари сезиларли даражада бўлмади.

1-жадвал

Бодринг ўсимлигининг турли даврларида тушган **ғовакловчи пашшаларнинг** унинг ҳосилдорлигига таъсири

Дала тажрибаси, Тош. вил., Қибрай тум., 12.VI. 2022 й.

№	Вариантлар	Ўсимлик ҳосилдорлигига таъсир этиши			
		1 ўсим-дан олинган ўртача ҳосил, кг	1 гектардан олинган ўртача ҳосил, ц/га *)	Назоратдан фарқи (±)	
				ц/га	%
1.	Ўсимликда 6-8 барг ҳосил бўлганида зарарланган	0,727	218,1	-55	- 20,1
2.	Ўсимлик қийғос ҳосилга кирганида	0,900	270,0	-3,0	- 1,1
3.	Ҳосил етилишига яқин қолганида	0,933	279,9	0	0
4.	Назорат <i>(ўсимликлар зарарланмаган)</i>	0,911	273,0	-	-

*) – 1 гектарда ўртача 30 000 кўчат борлиги аниқланган

Ғовакловчи ҳашаротларга қарши бодринг ўсимлигида 2 хил усулни синаб кўрдик. Бирида – инсектицидни ўсимлик илдизи орқали, ўсимликнинг кўчатлик даврида ишлатиб кўрдик. Бунинг учун оққанот ва ғовакловчи пашшаларга қарши “ЕвроТим” фирмаси томонидан таклиф қилинган Оксамил, 24% эм.к. инсектициди синовдан ўтказилди. Препарат ерга ўтка-зилган кўчатлар мослашиб олганидан 3-5 кун кейин, ҳар кўчатнинг остига 100 мл дан дори эритмаси (ҳар гектарга 10 л дори сарфлаб) қуйиб чиқилди, яна ҳар 15 кундан кейин 2 марта тадбир қайтарилди.

Икки марта қайтариб ўтказилган бундай тажрибалар шуни кўрсатдики, Оксамил препарати бодринг ўсимлигини сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалардан (оққанот, ғовакловчи пашшалар, трипс) ҳимоя қилишда экологик ҳавфсиз ва юқори самарали восита экан. Кўчат остига 3 марта қуйиб ишлатиш оқибатида тажриба ўсимликларида бу ҳашарот – зараркунандалар умуман ривожланмади ёки суғул ривожланди; назоратдаги ўсимликларда эса ғовакловчи пашшалар, оққанот, трипс ва беда қандаласи қисман ривожланиб, ўсимлик ҳосилдорлигини ўртача 27,8% га пасайтирди (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Илдиз орқали юборилган Оксамил инсектицидининг бодрингдаги зараркунандаларга қарши биологик самарадорлиги

Дала тажрибалари, Тош. вил., Қибрай тум., 2020 й.

№	Вариантлар	Ишлатиш қойдаси	Самарадорлик, % қарши:							
			Ғовакловчи ҳашаротларга		Оққанотларга		Трипсга		Қандалаларга	
			Неча кундан кейин							
			30	65	30	65	30	65	30	65
1.	Оксамил, 24% эм.к.	Кўчатлик даврида 3 марта илдиз остига (ҳар 15 кун оралаб 100 мл сув билан)	100	91,7	95,3	82,0	100	87,2	0	96,2
2.	Назорат (ҳимояси з)	-	Ўртача зарарланган ўсимликлар сони, %							
			8,5	72,7	35,7	100	3,6	27,2	0	12,1

Ўсимликларни ғовакловчи ҳашаротлардан ҳимоя қилишнинг иккинчи усули – бу зараркунанда ривожлана бошлаган пайтда инсектицид пуркашдир. Бу мақсадда тажрибани 2022 йилнинг июн ойида Қибрай туманида Муса Муҳаммад худудида жойлашган “Собиров агро” фермер хўжалигида ўтказдик. Бунинг учун 4 та замонавий инсектицид танланиб, осма кўл пурка-гичи ёрдамида (350 л/га) ишлов ўтказилди. Танлаб олинган дориларнинг таъсир этувчи моддлари турли бўлиб, буларнинг орасида, кутилганидек, трансламинар таъсир этиш механизмига эга (яъни, ўсимлик тўқималарига сингиб, у ерда заҳарли, нисбатан узоқ сақланадиган “уя”лар ҳосил қилиш қобилиятига эга – абамектин ҳамда эмамектин бензоатли препаратлар юқори ва давомли самара кўрсатди (3-жадвалга қаранг).

3-жадвал

Бодринг ўсимлигини ғовакловчи пашшалардан ҳимоя қилишда ишлатилган инсектицидларнинг биологик самарадорлик

№	Вариантлар	Соф моддаси	Сарф-меъёри, л(кг)/га	Самарадорлиги, % кунлар бўйича:				
				10	14	20	25	30
1.	Энтومектин, 1,8% эм.к. (ООО “Ифода”, Ўзб.)	абамектин	0,2	0	100	91,7	90,2	72,3
2.	Эмафос, 42% эм.к. (ООО “ЕвроТим”, Герм.-Узб.)	эмамектин бензоат + хлорпирифос	0,6	0	100	100	96,2	97,1
3.	Эмабен, 5% с.э.г. (Узб.-КНР)	эмамектин бензоат	0,4	0	100	90,2	94,2	86,5
4.	Далатэ Плюс, 10% эм.к. (ООО “Ифода”, Ўзб.)	лямбда-цигалотрин	0,25	0	72,1	70,3	62,1	41,4
5.		-	Зарарланган ўсимликлар, %					

Назорат		-	0	7,3	31,4	36,2	51,4
(химоясиз)							

ЭКФ₀₅

3,07

Синтетик пиретроид Далатэ Плюс (каратэнинг аналог) ғовакловчи пашшаларга қарши қониқарсиз самара кўрсатди.

Шундай қилиб, қуйидагиларни таъкидлашимиз мумкин.

1. Ғовакловчи пашшалар қовоқдошлар оиласига мансуб сабзавот ўсимликларини, жумладан бодринг, қовоқ ва қовунни шикастлаб, уларга зарар етказиши мумкин. Бу зарар ўсимликларни қанчалик эрта зарарлай бошлагани билан боғлиқ бўлиб, 20% атрофида бўлиши мумкин.

2. Бодринг ғовакловчи пашша, ҳамда бошқа йўлдош зараркунан-далардан химоя қилиш учун махсус Оксамил, 24% эм.к. инсектицидини ишлатиш мумкин. Буни, ҳар гектарга жами 30 л (3 марта 10 литрдан), ҳар 15 кунда бир, кўчат остига 100 мл дан сувдаги эритмасини қуйиб чиқилади.

3. Бодринг ва бошқа ўсимликларни ғовакловчи ҳашаротлардан самарали пуркаб химоя қилиш учун, трансламинар хусусиятларга эга: Энтотектин, 1,8% эм.к. (0,2 л/га), Эмафос, 42% эм.к. (0,6 л/га), Эмабен, 5% с.э.г. (0,4 кг/га) ва бошқа шулар каби соф моддага эга инсектицидларни ишлатиш мумкин.

REFERENCES

1. Злобин В.В., Другова Е.В. Минирующие мухи семейства *Agromyzidae*//Ж. Защита и карантин растений. – Москва, 2002. - №7. – С. 28-33.
2. Ущеков А.Т., Антипова О.В., Ахатов А.К. Методы и средства (работы в теплицах) //Ж. Защита и карантин растений. – М., 2003. - №1. – С. 20-22.
3. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий куўсатмалар (II нашр). – Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004. – 103 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган химоя қилиш тизимининг асослари (IV нашр). – Тошкент: Янги нашр, 2019. – 375 б.